

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

М.Р. Шамсиева¹

Академия медицинских сестёр¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938350>

Annotatsiya. *Shubhasiz, vaqt o'tishi bilan turli ginekologik kasalliklar bilan og'riqan bemorlarni olib borish taktikasi takomillashadi, ilgari shakllangan tasavvurlarni to'ldiradi yoki o'zgartiradi, shuning uchun bugungi kunda nafaqat akusher-ginekolog shifokorlar va ixtisoslashgan mutaxassislarining kelishilgan harakatlariga, balki klinik yondashuvlarni birxillashtirishga ham ehtiyoj mavjud. Sut bezi xavfsiz o'smalari va o'smasimon disgormonal kasalliklari bo'lgan reproduktiv yoshdagi ayollarning klinik-anamnestik xususiyatlarini o'rganish.*

Kalit so'zlar: *tuxumdonlarning xavfsiz o'smalari, tuxumdonlarning xavfsiz o'smalari, tuxumdonlarning o'smasimon hosilalari, reproduktiv yosh, sut bezlarining xavfsiz kasalliklari.*

Аннотация. *Безусловно, со временем тактика ведения пациенток с различными гинекологическими заболеваниями совершенствуется, дополняет или изменяет сложившиеся ранее представления, поэтому, сегодня есть необходимость не только в согласованных действиях врачей акушеров-гинекологов и профильных специалистов, но и унификации клинических подходов. Изучить клинко-анамнестические особенности женщин репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями и опухолевидными дисгормональными заболеваниями молочных желез.*

Ключевые слова: *доброкачественные новообразования яичников, доброкачественные опухоли яичников, опухолевидные образования яичников, репродуктивный возраст, доброкачественные заболевания молочных желез.*

Abstract. *Undoubtedly, over time, the tactics of managing patients with various gynecological diseases are being improved, supplementing or changing previously established concepts, therefore, today there is a need not only for the coordinated actions of obstetrician-gynecologists and specialized specialists, but also for the unification of clinical approaches. To study the clinical and anamnestic features of women of reproductive age with benign tumors and tumor-like dishormonal diseases of the breast.*

Keywords: *benign neoplasms of the ovaries, benign tumors of the ovaries, tumors of the ovaries, reproductive age, benign diseases of the mammary glands.*

Для диагностики причин нарушений менструальной функции используются клинические, лабораторные и инструментальные методы обследования. Обследование пациенток следует начинать с оценки жалоб тщательного сбора анамнеза, что позволяет поставить предварительный диагноз и определить последовательность применения методов диагностики.

При анализе жалоб следует обращать внимание на характер нарушения менструальной функции (редкие менструации или их отсутствие; ациклические кровотечения; кровянистые выделения до или после менструации);

Сбор анамнеза включает:

- анализ менструальной и репродуктивной функции: характер становления менструального цикла и его особенности до и при обращении к врачу; данные о беременностях (уточняется их количество, особенности течения беременности, особенности оперативных вмешательств и их осложнения);

1. Изучение соматического анамнеза: перенесенные детские инфекции; оперативные вмешательства; стрессовые ситуации; наличие хронических экстрагенитальных заболеваний (заболевания почек, печени, молочных желез);

2. Эндокринные нарушения – время начала нарушений; связь с другими заболеваниями, оперативными вмешательствами, стрессовыми ситуациями, началом половой жизни, приемом лекарственных препаратов;

3. Наличие наследственной предрасположенности к нарушению менструального цикла, бесплодию, развитию синдрома поликистозных яичников, доброкачественных и злокачественных опухолей, сахарного диабета, нарушению жирового обмена, сердечно-сосудистых заболеваний

4. Получение информации о наличии гинекологических заболеваний – уточняются все перенесенные гинекологические заболевания; оперативные вмешательства на половых органах; диагностические и лечебные процедуры;

5. Изучение лекарственного анамнеза – следует уточнить прием пациенткой лекарственных препаратов, влияющих на различные уровни нейроэндокринной системы (нейролептики, психотропные и гормональные препараты); отметить наличие аллергических и побочных эффектов на прием лекарственных средств.

Клиническое обследование включает оценку телосложения и размеров тела, характер распределения жировой ткани, состояние кожных покровов, характер оволосения, обследование молочных желез и гинекологическое обследование.

Наряду с нормальным телосложением принято выделять следующие его типы:
инфантильный – небольшой рост; недоразвитие молочных желез;

- общеравномерносуженный таз; позднее менархе; нерегулярный менструальный цикл; дисменорея;

- гиперстенический невысокий (средний) рост; длина ног по сравнению с длиной туловища незначительная; плечевой пояс узкий; подкожно-жировая клетчатка выражена хорошо; менструальный цикл нормальный;

- интерсексуальный – недостаточная дифференцировка пола, особенно вторичных половых признаков; сильно развит волосяной покров, нередко по мужскому типу; черты лица напоминают мужские; половые органы гипопластичные; менструальный цикл нормальный или нарушен;

- астенический – анатомическая и функциональная слабость всей мышечной и соединительнотканной системы; ослабление мышечного и соединительнотканного аппарата тазового дна и промежности; нарушение менструального цикла (обильные менструации, длительные).

“Индекс массы тела (ИМТ)” [1] – показатель, который наиболее точно характеризует отклонение от нормальной массы тела (индекс Brey). Индекс массы тела определяется как отношение массы тела в килограммах к длине тела в метрах, возведенной в квадрат.

“В норме ИМТ в репродуктивном периоде составляет 20-26” [2]. Снижение ИМТ (менее 20) указывает на наличие астенического синдрома. ИМТ=26-30 свидетельствует о малой вероятности возникновения метаболических нарушений, ИМТ выше 30 – о средней

степени риска развития метаболических нарушений, “ИМТ выше 40 – о высокой степени риска развития метаболических нарушений” [3].

“Корреляция ИМТ со степенью ожирения:

- ИМТ = 26–30 – I степень;
- ИМТ = 31–35 – II степень;
- ИМТ = 36–40 – III степень;
- ИМТ >40 – IV степень” [4].

При осмотре кожных покровов отмечается сухость кожи, повышенная сальность, наличие акне, повышение пористости, наличие пигментации, кровоизлияний, стрий.

“При изучении характера оволосения следует учитывать национальность и семейный анамнез:

- lanugo – нежное оволосение, пушковые волосы;
- hypertrichosis – выраженное оволосение на местах, характерных для женского организма;
- hirsutismus – усиленное оволосение по мужскому типу;
- virilismus – совокупность признаков, наблюдающихся у женщин и характеризующихся появлением мужских черт, вызванных действием андрогенов” [5].

Для оценки степени оволосения – определяется гирсутиное число на 11 областях тела женщины (верхняя губа, подбородок, грудь, спина, поясница, верхняя часть живота, нижняя часть живота, плечо, предплечье, бедро, голень) по шкале Ferriman и Galway, 1961.

- нормальное оволосение для русской женщины – 1–7 баллов;
- оволосение между нормальным и избыточным – 8–12 баллов;
- гирсутизм – более 12 баллов.

Гинекологическое обследование включает осмотр наружных половых органов, стенок влагалища и шейки матки, а также проведение бимануального исследования (по показаниям – ректальное исследование).

Тесты функциональной диагностики проводятся с целью оценки гормональной функции яичников и позволяет судить о произошедшей овуляции и длительности фаз менструального цикла. “Измерение базальной температуры проводится утром, не вставая с постели в течение 5–7 мин” [6]. Признаком овуляторного цикла является двухфазный характер температуры с западением в день овуляции на 0,2–0,3 и последующим подъемом во “II фазу более, чем на 0,5⁰ при длительности лютеиновой фазы не менее 12–14 дней” [7]. При отсутствии овуляции кривая базальной температуры ниже 37⁰ и носит монофазный характер, для неполноценной лютеиновой фазы характерно укорочение второй фазы, а также медленный, «ступенеобразный» подъем. Гормональные методы позволяют проводить оценку гипоталамогипофизарно-яичниковой и надпочечниковой систем. Кровь берется натощак с 9.00 до 12.00 из локтевой вены (при регулярном менструальном цикле кровь берется на 2-5 день цикла, при нарушении цикла по типу аменореи или олигоменореи – в любой день цикла), перед забором крови не рекомендуется проводить гинекологическое исследование, осмотр и пальпацию молочных желез. “Гормональное исследование включает определение уровня следующих гормонов: ЛГ, ФСГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, 17-ОП, ДЭА-С, по показаниям – ТТГ, Т3, Т4. Для оценки овариального резерва используется гормональный и ультразвуковой методы исследования” [8].

В заключение можно сказать что гормональные пробы (прогестероновая и циклическая) проводятся у пациенток с аменореей. Прогестероновая проба позволяет оценить уровень эстрогенной насыщенности и адекватность ответной реакции эндометрия на введение прогестерона. В течение 10 дней назначают препараты прогестерона (дидрогестерон 10 мг, 1% раствор прогестерона 1 мл в/м): проба расценивается как положительная (через 3–7 дней отмечается менструальноподобная реакция) или отрицательная (менструальноподобной реакции нет).

При отрицательной прогестероновой пробе показано проведение циклической пробы – назначение комбинированных оральных контрацептивов по схеме в течение 21 дня.

Положительная проба – наличие эндометрия, чувствительного к стероидам; отрицательная проба свидетельствует о маточной форме аменореи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хушвахтова Э.Х. Гиперпластические процессы репродуктивной системы женщин различных возрастных групп: Автореф. Дис. д.мед.наук. – Бишкек, 2012. – 47 с.
2. Родионов В.В., Сметник А.А. Доброкачественные заболевания молочных желез // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. М.: изд. “Москва” – 2018. – №1(19). – 90-100 с.
3. Айламазян Э.К., Семиглазов В.Ф., Байлюк Е.Н. и др. Современные подходы к профилактике рака молочной железы у больных пролиферативными процессами репродуктивной системы // Медицинский академический журнал. М.: изд. “Москва” – 2006. – Т.6, №3. 16-27 с.
4. Черенков В.Г., Чистякова Т.В., Хазов А.В. Маммографический скрининг: результаты, перспективы оценки репродуктивного здоровья и профилактики рака // Вопросы онкологии. М.: изд. “Москва” – 2010. – Т.56, №1. – 58-61 с.
5. Кулагина Н.В. Терапия фиброзно-кистозной болезни молочных желез у пациенток с миомой матки // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2010. – №1. – 40-43 с.
6. Azhar E., Seifer D.B., Melzer K. et al. Knowledge of ovarian reserve and reproductive choices // Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Pub. “University” – 2015. – V.32, N3. – P. 409-415.
7. Weghofer A., Gleicher N., Barad D. Defining ovarian reserve to better understand ovarian aging // Reproductive Biology and Endocrinology. Pub. “University” – 2011. – V.9. – P. 23-34.